

INFORME DE LA DIRECCION DEL CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL DE ARTESANÍA SOBRE NECESIDADES DE FORMACIÓN EN EL SECTOR ARTESANO DE ANDALUCÍA 2021

1. Cuestiones preliminares

Entre los objetivos del Centro de Referencia Nacional (CRN) de Artesanía se encuentran observar y analizar a nivel estatal, la evolución de los sectores productivos, para adecuar la oferta de formación a las necesidades del mercado de trabajo” (Art.3.a, RD 229/2008, de 15 de febrero). Por este motivo, durante los pasados meses de diciembre de 2020 y enero de 2021 realizamos una encuesta *online* dirigida a profesionales en activo, asociaciones y federaciones artesanas, así como a entidades vinculadas con los sectores profesionales de referencia, con el fin de conocer las necesidades formativas del sector.

Durante el tiempo que estuvo la encuesta activa en internet se enviaron más de cinco mil correos electrónicos, obteniendo un total de 956 respuestas de las que un 84,94 % correspondieron a talleres artesanos. Las fuentes principales fueron las páginas web de las asociaciones y centros de artesanía, además de los registros autonómicos de artesanos en los territorios donde los datos son accesibles y se puede acceder a la cuenta de correo electrónico de los profesionales. Destacar aquí que muchos listados están obsoletos, recibiendo a vuelta de correo un 20 % de los enviados como correo erróneo o que ya no existe.

Es importante destacar además, que en términos generales, es difícil obtener información de necesidades formativas en las áreas profesionales de la familia profesional de artes y artesanía de las que somos competentes por la falta de estudios estadísticos específicos, o también, por las dificultades para obtener información relacionada con el ámbito laboral. De hecho, en los estudios del Observatorio del SEPE y del Observatorio Argos, no encontramos información relacionada con nuestra familia profesional. Los estudios que se realizan se basan principalmente en información de altas y bajas de trabajadores en las diferentes ocupaciones, pero en el sector artesano apenas hay contratación por cuenta ajena, lo que dificulta, o al menos, es poco representativa, la información que se puede obtener por esta vía, tanto en lo referente a las necesidades de formación de las personas desempleadas como de los profesionales en activo. En el último estudio del sector, realizado por EOI- Fundesarte¹ en 2015, así como por los datos obtenidos por nuestra encuesta se constata que más del 90 % de los profesionales de la artesanía son autónomos. Asimismo, la falta de un CNAE propio para la artesanía conlleva que los pocos trabajadores por cuenta ajena que hay en las estadísticas aparecen en sectores industriales, es decir, en otras familias profesionales ajenas a la realidad productiva artesanal.

Por todo ello, es fundamental que desde el CRN se realicen de forma periódica estudios que permitan suplir la falta de información y contribuyan a la detección de necesidades formativas en el sector. Así, la oferta formativa responderá con mayor eficacia a las necesidades reales y actuales del sector productivo, tanto en el ámbito de la formación dirigida a personas trabajadoras demandantes de empleo como a la oferta de acciones formativas de especialización y recualificación de personas trabajadoras en ejercicio. Esta primera encuesta ha sido una aproximación a partir del conocimiento previo detectado pero esperamos ir con el tiempo mejorando el sistema de detección.

Las materias tratadas en la encuesta responden a las necesidades demandadas por el sector y recogidas en las II Jornadas del proyecto ADA (Artesanía + Diseño +

¹ FUNDESARTE (2015), Situación de la artesanía en España. Informe de competitividad y principales variables económicas, Fundación EOI. Disponible en <https://www.eoi.es/es/savia/publicaciones/21105/situacion-de-la-artesania-en-espana>

Arte) organizadas por el CRN de Artesanía y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada en la primavera de 2020, donde participaron expertos de reconocido prestigio, representantes institucionales y de asociaciones profesionales de nuestro país. Como se podrá comprobar en los diferentes gráficos podemos reafirmarnos en la fuerte demanda de formación en las materias tratadas.

Por último, informar que está prevista la publicación del estudio completo con toda la información por sectores y comunidades autónomas, a través de la Cátedra de Innovación en Artesanía, Diseño y Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada, de la que forma parte el CRN.

2. Datos generales de la consulta

La encuesta se divide en tres bloques, uno sobre aspectos generales relacionados con la demanda de formación, la percepción que se tiene sobre la necesidad de formarse, horarios, carga lectiva, etc. Un segundo bloque sobre necesidades formativas relacionadas con el desarrollo de la actividad profesional, y un tercer bloque, sobre formación en contenidos transversales.

Dentro del primer bloque, como se podrá ver en los diferentes gráficos, los profesionales muestran un alto interés por la formación, hay una fuerte demanda tanto en competencias profesionales como transversales. Un 57,20 % de los profesionales andaluces considera que se han producido cambios significativos recientemente en su trabajo (nuevos métodos, tecnologías, instrumentos, etc.), porcentaje que alcanza un 94,5 % entre quienes responden sobre la necesidad de formarse.

No obstante, para un 85,60 % de los encuestados la formación ofertada actualmente no permite adquirir dichas competencias, lo que nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de revisar los programas formativos existentes para incorporar todos aquellos contenidos que respondan a los cambios que se van produciendo, de forma que las personas demandantes de empleo que se forman en disciplinas artesanas puedan hacerlo en las mejores condiciones posibles, y en

paralelo, se debe ofertar como formación continua a los profesionales en activo aquellos contenidos que permitan tanto no quedarse obsoletos como ayudarles a impulsar sus negocios.

Esto conllevaría por un lado, la revisión de las cualificaciones profesionales y certificados de profesionalidad, así como los programas formativos del Fichero de Especialidades del SEPE, y por otro lado, la creación de nuevos programas sobre contenidos novedosos que puedan ser complementarios a los ya existentes, y que de forma adicional, den respuesta a las nuevas competencias profesionales que van surgiendo. Además, en nuestras áreas profesionales dentro de la familia profesional de Artes y Artesanía, solo existen 14 certificados de profesionalidad, por lo que todavía existen muchos oficios artesanos sin un referente formativo que permita, por un lado, adquirir las competencias profesionales de dichos oficios, y por otro, poder acreditarse en los mismos. Es verdad, que en las enseñanzas artísticas se estudian especialidades artesanas, pero la falta de adaptación todavía de dichas enseñanzas a unidades de competencia dificulta, fuera del propio sistema educativo, la adquisición de dichas competencias tanto para personas ocupadas como desempleadas; además, no podemos obviar, que tampoco se encuentran en las enseñanzas artísticas todas las disciplinas artesanales.

En este sentido, habrá que ir desarrollando, de forma paralela a los estudios que se realicen, un trabajo conjunto y complementario, con el tejido asociativo y las administraciones competentes en materia de artesanía sobre las necesidades y/o idoneidad de ir proponiendo nuevas acciones formativas y qué formato sería el más idóneo.

Respecto a las preferencias para formarse, la mayoría de las personas encuestadas, un 87% prefieren la formación mixta o presencial apostando solo un 23% por la formación online. Asimismo, es mayoritaria la preferencia por cursos con más de 30 horas lo que puede traducirse en cierto cansancio de fórmulas de formación cortas como los webinars que han sido abundantes durante el último año con la llegada de la pandemia y el confinamiento pero no pasan de ser un acercamiento sin profundizar en las diferentes materias tratadas. Por otro lado,

hay que tener en cuenta que en la encuesta no se pregunta sobre cargas lectivas grandes al ir dirigida a formación continua para ocupados, seguramente si se preguntase sobre la formación a demandantes de empleo los profesionales habrían señalado cargas lectivas más extensas.

Por último, señalar que un 60 % de los encuestados prefiere formación de lunes a viernes y están igualados entre los que prefieren horario de mañana al de tarde siendo ligeramente superior los que prefieren por la mañana. Son muchos los profesionales que trabajan en fin de semana por ser cuando hay mayor disponibilidad del público para comprar en los talleres o cuando hay mayor afluencia de personas en los territorios turísticos. Además sigue habiendo un elevado porcentaje de profesionales que venden sus productos en ferias y mercados, la mayoría de ellos en fin de semana.

A continuación se exponen diferentes gráficos con los porcentajes de respuesta obtenidos en las diferentes preguntas de la encuesta en este primer bloque:

Porcentaje de participación de profesionales de la artesanía en Andalucía por provincias:

Porcentaje de participación por subsectores

* El apartado "multisectorial" hace referencia a aquellos profesionales que marcan en la encuesta que

pertenecen o trabajan en más de un subsector.

¿Ha habido algún cambio reciente y significativo en su trabajo nuevos métodos, tecnologías, instrumentos, etc.)?

¿Considera que sería necesaria más formación para adaptarse a los nuevos cambios?

¿Considera que la formación que se oferta actualmente le permite adquirir dichas competencias?

Modalidad de formación preferida

Preferencias en cuanto a la duración de la formación

Preferencias en cuanto a días de la semana de formación

Preferencias en cuanto al horario

3. Necesidades formativas en competencias profesionales

Es difícil, en términos generales, conocer cuales son las necesidades formativas que tiene cada uno de los oficios artesanos por la diversidad de técnicas productivas, materiales, herramientas, etc. Por este motivo, hemos preguntado de forma genérica cuatro temáticas que con posterioridad habrá que traducir para cada uno de los subsectores en contenidos específicos a demanda de los profesionales o proponer acciones de carácter genérico que puedan servir para todos. Así pues, hemos preguntado en primer lugar sobre diseño de producto, cuestión que responde más a las necesidades de mejora y contemporización de la producción para hacerla más atractiva y acorde con la demanda actual del mercado, en segundo lugar sobre nuevos materiales y técnicas de producción por la incorporación de nuevas metodologías de producción así como la incorporación de nuevos materiales más sostenibles y duraderos que se están investigando actualmente y empiezan a incorporarse a la producción. En tercer lugar, en pleno proceso de transformación digital de la sociedad y de la economía, sobre la formación relacionada con la incorporación de herramientas digitales en los procesos productivos; y por último, un bloque relacionado con la gestión medioambiental y la gestión de residuos, que conforman parte del relato que debe ser transversal hoy día a cualquier actividad económica desde el ámbito de la sostenibilidad.

Dentro de estas cuatro temáticas el interés es mayor en la formación relacionada con el diseño aplicado al producto y el aprendizaje de nuevas técnicas productivas así como conocer los nuevos materiales que vayan saliendo al mercado dentro de su subsector profesional. Sin duda, esto evidencia la necesidad de adaptar los productos a la demanda actual del mercado abandonando en su caso la venta de productos que han quedado obsoletos con el tiempo y ya no son atractivos para el mercado, en paralelo, pone de relieve la demanda de conocimiento sobre innovación aplicada a los procesos productivos, mejorando en técnicas productivas que permitan ofrecer mayor calidad y/o abaraten los costes de producción.

4. Necesidades formativas en competencias transversales

Tanto en la Agenda 2030 como en el programa europeo *Next Generation*, el instrumento de estímulo económico financiado por la Unión Europea, en respuesta a la crisis causada por el coronavirus, se apuesta por una Europa y una España más ecológica y sostenible, más digital y más resiliente a los cambios y retos del futuro. Si algo ha puesto en evidencia la pandemia es la necesidad de adaptación de los talleres artesanos a un nuevo modelo productivo donde lo glocal², entendido como la fusión de dos contextos que conviven en uno nuevo de relaciones comerciales conjuntas, y donde cada vez tiene más peso el comercio electrónico.

En paralelo, se está impulsando en nuestro país un nuevo modelo de FP que añade la transversalidad como eje prioritario. Como señala el Plan de modernización³ del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEyFP) es necesario incorporar competencias digitales a la formación profesional sea educativa o para el empleo. Cuestión que afecta a todas las actividades económicas, sean industriales o de servicios, o como en nuestro caso, artesanales, siendo importante para todos los sectores productivos adaptarse al nuevo paradigma socioeconómico que se viene gestando desde principios de siglo y se ha precipitado con la pandemia, el de la digitalización y el comercio electrónico.

Asimismo, en la Jornadas ADA se puso en evidencia la falta de conocimientos y recursos para la gestión empresarial, el emprendimiento y el marketing en muchas empresas artesanas. Esto no significa que los profesionales deban saber de todo y realizar el trabajo de otros profesionales, pero la falta de conocimientos básicos sobre estas materias puede sobrecargarlos en actividades ajenas a la actividad principal, y por tanto, poner en una situación delicada el futuro de sus negocios. La contratación de servicios profesionales no supone dejar de lado todo lo relacionado con la gestión, con la comunicación digital del negocio o incluso la

² Robertson, Roland. *Globalization: Social theory and global culture*. Vol. 16. Sage, 1992.

³ Ministerio de Educación y Formación Profesional (2020) Plan para la formación profesional, el crecimiento económico y social y la empleabilidad. Disponible en <https://www.todofp.es/>

comercialización. Es importante, que los artesanos y las artesanas posean una formación mínima que les ayude a gestionar sus talleres apoyados por empresas externas, dado que la falta de conocimientos transversales los hace más vulnerables en una economía de mercado y les resta tiempo para la producción. Actualmente todos los certificados de profesionalidad de la familia profesional de Artes y Artesanías incluyen un módulo de 50 horas sobre organización de un taller artesanal, pero es insuficiente.

A esto habría que sumarle posibles conocimientos relacionados con la dinámica del mercado, el marketing o incluso, en zonas turísticas, el conocimiento de idiomas. Por este motivo, estos estudios que podemos considerar adyacentes a la propia formación profesional son fundamentales para el fomento de la actividad artesanal.

A continuación se exponen los gráficos donde puede verse el alto interés que existe por estas materias lo que nos lleva a considerar la necesidad de aumentar la oferta de formación en estas disciplinas transversales, tanto en formación continua para ocupados como para personas desempleadas cuyo itinerario de empleo vaya relacionado con el ámbito de nuestra familia profesional.

